

O DIREITO À VIDA E SUA TUTELA NO ORDENAMENTO JURÍDICO ANGOLANO: ENTRE A CONSAGRAÇÃO NORMATIVA E (IN) EFECTIVIDADE PROTECTIVA

*THE RIGHT TO LIFE AND ITS PROTECTION IN THE ANGOLAN LEGAL SYSTEM: BETWEEN
NORMATIVE EMBODIMENT AND (IN)EFFECTIVE PROTECTION*

DOI: 10.5281/zenodo.20564577

Alexandre Tébuca¹

RESUMO

O presente artigo analisa, de modo geral, o Direito à Vida e sua Tutela no Ordenamento Jurídico Angolano: consagração normativa e sua efectividade. Parte-se da premissa da vida humana como valor axiológico fundamental e *prius* lógico de todos os demais direitos ligados à pessoa. Com base numa abordagem qualitativa, assente no método jurídico-dogmático, procedeu-se à análise crítica de três acórdãos do Tribunal Supremo no período de 2019 a 2025. Os resultados demonstram uma estagnação no *quantum* indemnizatório pelo dano morte, fixado de forma padronizada em 2.000.000,00 Kz, independentemente das circunstâncias do caso ou da inflação galopante, tendo demonstrado um desfasamento entre a consagração normativa e a efectividade da tutela do direito à vida, o que evidencia uma (in) eficácia protectiva do bem jurídico Vida.

Palavras-chave: Direito à Vida, Tutela Jurídica, Tribunal Supremo, Efectividade Normativa.

ABSTRACT

This article analyzes the Right to Life and its protection within the Angolan Legal Order, focusing on normative consecration and practical effectiveness. It starts from the premise of human life as a fundamental

¹ Faculdade de Direito da Universidade 11 de Novembro. E-mail: alexandretebuca@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4470-0120>

axiological value and the logical *prius* of all other person-related rights. Based on a qualitative approach and a legal-dogmatic method, a critical analysis of three Supreme Court rulings from 2019 to 2025 was conducted. The results demonstrate a stagnation in the compensatory *quantum* for the loss of life, standardized at 2,000,000.00 Kz, regardless of the specific circumstances of the case or skyrocketing inflation. These findings evidence a gap between normative consecration and the actual effectiveness of the protection of the right to life, highlighting a protective (in) effectiveness of life as a legal asset.

Keywords: Right to Life, Legal Protection, Supreme Court, Normative Effectiveness.

INTRODUÇÃO

A Vida é um bem supremo e fundamental do ser humano, é antecedente à existência do Direito, da sociedade e, do próprio Estado, cabendo a este último não somente cabe o seu reconhecimento como uma realidade já pré-existente, mas também a sua tutela protectiva preventiva e repressiva.

Neste sentido o art.º 1 da Constituição da República de Angola, ao prever a dignidade da pessoa humana um princípio sobre o qual é erigida a República de Angola se extrai que o poder do Estado assenta em dois pressupostos: o primeiro defende que a pessoa humana antecede a organização política; e o segundo determina que as relações jurídico-sociais têm como fim último a pessoa.

Contudo, emerge uma questão crítica: até que ponto a consagração normativa do Direito à Vida em Angola se traduz numa protecção material efectiva nos casos de violação?.

Apesar da consagração legal do Direito à Vida no ordenamento jurídico angolano, ainda se assiste um hiato entre a prescrição legal e a efectividade protectiva deste direito, nomeadamente morosidade processual no julgamento dos crimes contra a vida, bem como a fixação de um padrão irrisório de fixação de *quantum* indemnizatório pelo Tribunal Supremo a estagnado em 2 milhões de kwanzas.

Diante disso, o presente artigo tem por objectivo geral a analisar a tutela jurídica do Direito à Vida, avaliando a sua consagração normativa e o funcionamento dos mecanismos de protecção existentes face à realidade prática, e como objectivo específico, examinar o enquadramento legal do Direito à Vida e a eficácia dos mecanismos de sua tutela jurisdicional efectiva.

A pesquisa adopta uma abordagem qualitativa visando compreender a dimensão axiológica do direito à vida, eleger-se o método jurídico-dogmático, assente na exegese normativa e na análise jurisprudencial,

com recurso a estudo de casos, etapa foi concretizada através da análise de três acórdãos do Tribunal Supremo, proferidos entre 2019 e 2025.

A escolha deste método permitiu observar os padrões de condenação penal e, fundamentalmente, os critérios de fixação do *quantum* de indemnização cível, funcionando como um termómetro da (in)efetividade da tutela jurisdicional.

Finalmente, a pesquisa recorreu a consulta bibliográfica e documental de doutrina especializada e legislação. Com este cruzamento de dados, permitiu-nos concluir sobre a necessidade revisão de critérios de fixação do *quantum* indemnizatório o do dano do Direito à Vida, e estabelecimento de critérios uniformes de determinação da medida da pena.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO-DOCTRINÁRIO DO DIREITO À VIDA

A vida é um bem muito elevado, sendo um direito essencialíssimo e inato, porquanto é adquirido no momento do nascimento completo e com vida, trata-se, tal como elucida SILVA (2014, p.109), o mais importante dos direitos especiais de personalidade embora não tenha consagração expressa no Código Civil, doravante CC, situação diferente é o da Constituição da República de Angola, doravante CRA, que a consagra em primeiro dentre os direitos e liberdades fundamentais.

Do Direito à Vida decorre não apenas a sua dimensão puramente subjectiva, como o primeiro dos direitos fundamentais, mas mais do que um direito, liberdade e garantia, ele constitui em si um princípio estruturante de Estado de Direito alicerçado na dignidade da pessoa humana, conforme liminarmente dispõe o art.º 1.º da CRA.

CANOTILHO (2000, p. 522-539) " aduz que o direito à vida é um direito subjectivo de defesa, pois é indiscutível o direito de o indivíduo afirmar o direito de viver, com a garantia da "não-agressão" ao direito à vida, implicando também a garantia de uma dimensão protectiva deste direito à vida".

Pode-se dizer com toda propriedade que sem a vida, os demais direitos perderiam a sua razão de ser. Trata-se de um direito totalmente indisponível, com total irrelevância do consentimento, ainda que vinculante, autorizante ou meramente tolerante (SILVA, 2014).

O Direito à Vida, socorrendo-nos das palavras de VASCONCELOS (2006): "*Constitui o fundamento ético-ontológico do Direito. Sem pessoas não existiria o Direito. O Direito existe pelas pessoas e para as pessoas (...)* As pessoas constituem, pois, o princípio e o fim do Direito".

O que se pode depreender como elucida CANOTILHO (2000), o direito à vida abarca uma dupla natureza: um subjectivo e o dever de protecção, e que exige ao próprio Estado materialize políticas legislativas de salvaguarde deste direito.

A natureza subjectiva a nosso ver determina a proibição não só do Estado mas também de qualquer sujeito violar a integridade física de terceiro. O dever de protecção pressupõe a exigência que recaia ao Estado a criação de políticas legislativas e não só de salvaguardo à vida, na medida que o já citado artigo 1 da CRA proclama a dignidade da pessoa humana como princípio fundamento da organização do próprio Estado.

Todavia, não se trata apenas de Direito de não ser morto, a consagração normativa pressupõe também o direito a uma vida de qualidade, e no ordenamento jurídico angolano, este direito não se esgota no plano doméstico, ela é reforçada com base na cláusula aberta prevista no artigo 26.º da CRA.

Enquadramento na Constituição angolana

O Direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos. A CRA, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive a uterina.

O legislador constituinte consagrou o Direito à Vida no Capítulo II (sob o título Direitos, Liberdades e Garantias Fundamentais), como o primeiro direito dentre todos os outros, de forma propositada, pois percebe-se de forma clara que sem ela não há lugar aos demais direitos. Trata-se de grosso modo de uma consagração constitucional normativa que apresenta uma solidez deste importante direito fundamental.

O art.º 30.º da CRA, ao consagrar o direito à vida, encerra, como alude LUIS DE SÁ, intensos e multiformes deveres de actuação para o legislador ordinário, dirigidos à sua promoção e protecção nos mais diversos domínios do agir humano. É, pois, base e condição para o exercício dos direitos fundamentais, configurando este como um direito de defesa, como um dever de protecção do Estado.

De forma peremptória, podemos ressaltar que o Estado Democrático de Direito existe para o ser humano e daí que, prioritariamente, é fundamental reiterar que o direito à vida se configura essencial, consequência de sua relevância ímpar que justifica a sua colocação em primeiro lugar dentre os direitos fundamentais, sendo que sua devida protecção é que dá lugar a finalidade de existência de toda ordem jurídica e organização social.

DIOGO LEITE DE CAMPOS afirma que:

“ A vida não é um bem-criado pelo direito, mas antes um domínio existencial dos seres humanos, um valor objectivo “prévio em relação à sociedade”. Este valor prévio à sociedade é, no entanto, reconstituído por esta, porquanto a organização social implica a ausência de violência entre as pessoas que a constituem. Do mesmo modo, o “Eu sou” antecede o “Ele é” que só pode ser compreendido em relação a este, da mesma forma o “Ele é” pressupõe o respeito do “Eu sou” (CAMPOS. 1991, p. 171).

Ao se defender que o Direito à Vida, possui uma natureza dupla, nomeadamente um direito subjectivo de defesa e um dever positivo de protecção, parece-nos que CANOTILHO (2000), transmite-nos a base teórica de conjecturarmos a actual praxis jurisdicional do Tribunal Supremo não se esgota com a tipificação de condutas violadoras daquela direito como crime, mas se deve considerar extensível de forma obrigatória a responsabilização civil.

Em suam é um direito inato, na medida em que respeita o indivíduo pelo simples facto de este ter personalidade, num direito essencialíssimo do ser humano, que mesmo na situação de excepção constitucional, mormente os casos de estado de sítio, emergência ou guerra, não fica suspenso em hipótese alguma.

Tutela jurídica do Direito à Vida

A protecção do bem jurídico Vida, assume um lugar primacial entre os direitos que o ordenamento jurídico confere ao indivíduo, porquanto a sua lesão é deveras capaz de levar à extinção dos demais direitos ligados à pessoa (SANTOS, 2023, p. 208).

A Vida, em concordância com o que se acabou de frisar, está diametralmente ligada ao imperativo de tutela estadual, pelo que, para paz social, é imperioso que seja reconhecida como um direito fundamental e institucionalizado pelo Estado, justificativa nascida no art.º 1.º da CRA por força da dignidade da pessoa humana, uma vez que ela diz respeito ao reconhecimento de uma valoração intrínseca de cada indivíduo. O dever de protecção e/ou tutela do Direito à Vida no ordenamento jurídico angolano pode ser visto sob três perspectivas: Constitucional, Penal e Civil.

Tutela Constitucional

O direito à vida, enquanto inviolável, tem um valor intrínseco que corresponde a uma perspectiva ontológica de que ela tem um valor em si mesma. Impõe-se desde a sua consagração no artigo 30.º e 59.º da CRA.

De resto, a tutela jurídica do Direito à Vida, enquanto dotado de um carácter inviolável de forma absoluta, do qual não se pode abdicar, visa essencialmente impedir a sua suspensão ou restrição pelo Estado nem disposição pelo seu titular reforçando a carácter de sua indisponibilidade (SOFIA, 2020.P.32).

Isso prova claramente que, na visão da CRA, a vida é um valor absoluto que não admite relatividade, e que não se verga a razões de Estado ou de conveniências políticas.

Consagra-se a este respeito no sistema normativo uma tutela jurídica, corporizada através de diversos mecanismos institucionais (desde a outorga de direitos subjectivos privados à programação de finalidades e de actuações públicas), visando, proteger directamente a personalidade humana, quer enquanto participante numa dignidade humana quer na sua extrinsecada manifestação individualizada e existencial (DE SOUSA: 2011, p. 2011).

Em suma, a tutela constitucional do Direito à Vida implica:

- a) Proibição da pena de morte;
- b) Obrigação do Estado de proteger a Vida humana;
- c) Responsabilização penal e civil por violação do Direito à Vida.

Parece-nos evidente que a tutela constitucional do Direito à Vida, não se esgota de maneira nenhuma na proibição da pena de morte, e muito menos na punição penal ou civil a lesão do bem vida, e sim no dever do Estado criar condições (hospitalares, segurança públicas, etc.) para a efectiva protecção. A natureza deste direito como núcleo imutável, exige uma tutela jurídica robusta e eficaz.

Tutela Penal

O Direito Penal constitui uns dos principais instrumentos de protecção do Direito à Vida, na medida em que criminaliza as condutas humanas atentatórias contra a vida.

No plano do Código Penal estão previstas punições com pena de prisão maior que variam entre os 14 a 25 anos conforme dispõe os artigos 147.º, 148.º, 151, 152.º, 154.º, nomeadamente: Homicídio simples; Homicídio qualificado; Homicídio negligente; O infanticídio e; O aborto.

De resto, o Direito Penal funciona como a última *ratio* na protecção do Direito à Vida, não só pela sua natureza ontológica, mas também pela sua consagração constitucional como expressão directa da dignidade da pessoa humana, garantindo a segurança deste bem supremo do ser humano, isto é a defesa da dignidade da pessoa humana. Outrossim, a eficácia da tutela penal está intimamente ligada a capacidade do Estado em investigar, de os órgãos de polícia criminal instruir os processos crimes e o Ministério acusar em tempo útil, finalmente os tribunais julgarem com a brevidade devida, sob pena de se perder os fins últimos das penas, nomeadamente a função repressiva e preventiva, porque uma justiça que tarda, 5 ou até 6 anos a julgar um homicídio como é o caso dos acórdãos analisados no presente artigo, é de per si, uma violação do Direito à Vida na sua dimensão protectora do Estado.

Neste contexto, a intervenção do Direito Penal visa não só a repressão das condutas lesivas ao bem vida, mas também a afirmação inequívoca de um juízo de desvalor jurídico-social particularmente intenso, refletindo a gravidade da sua violação.

É mister destacar que esta tutela parece-nos mais formal do que prática devido a morosidade e falta de certeza da punição. Não são raros os casos em que há violação da vida, por agentes do Estado, que acobertas da actuação policial violam este direito em manifestações que reprimidas com uso de meios letais têm ceifado vidas humanas. Levanta-se a problemática do uso da força por estes agentes se possa considerar uma excepção à tutela.

Outrossim, verifica-se em grande medida uma desigualdade na aplicação das penas, por existir subjectivismos a mais na aplicação das normas penais fazendo que determinadas condutas, embora lesivas ao direito à vida, acabam por ter uma condenação mais branda em razão de meios económicos, posição social etc..

Tutela Civil

Embora reconhecidamente se diga que CC não consagra de forma expressa o Direito à Vida, ele oferece a reparação ou mecanismos de responsabilidade civil, como tal encontra a sua protecção dentro dos direitos de personalidade no artigo 70.º do CC.

O legislador consagra a tutela geral da personalidade, e destaca que a violação dos direitos inerentes à pessoa, quer na sua dimensão física ou moral, desencadeiam uma indemnização nos termos do artigo 483.º do CC., por se tratar de um direito, absoluto, intransmissível, inalienáveis, imprescritível, etc..

A reparação civil arbitrada em sede da responsabilidade civil assume as seguintes vertentes:

- a) Os Danos emergentes;
- b) Lucros cessantes;
- c) As despesas de tratamento médico do lesado feito por aqueles que socorreram o lesado;
- d) Os estabelecimentos hospitalares, bem como os médicos e outras pessoas que tenham contribuído para o tratamento do lesado e finalmente;
- e) Direito de quem podia exigir alimentos ao lesado ou ainda aqueles a quem o lesado prestava no cumprimento de uma obrigação natural.

Cumpre ainda salientar que a compensação destes danos reveste, nos dizeres de CLÁUDIA SILVA (2018), uma natureza mista, pois além de visar indemnizar os danos sofridos pelo lesado, visa também reprová-lo a conduta do lesante, cumprindo uma função punitiva estabelecida no interesse da vítima.

O Tribunal Supremo tem fixado, de forma quase padrão, o valor de **Kz. 2.000.000,00 (Dois Milhões de Kwanzas)** pela perda do direito à vida em situações de arbitramento de indemnização a favor da vítima e das pessoas mencionadas no artigo 496.º do CC, com excepção do Acórdão n.º 2043/13, em fixou uma indemnização em 200 Mil USD, parece-nos que o tribunal criou uma tabela invisível de difícil aplicação e percepção.

Não deixa de ser verdade que a indemnização arbitrada deve ser justa e realista ao mesmo tempo, apesar da necessidade de que o juiz tem liberdade para apreciar, valorar e arbitrar o *quantum* indemnizatório dentro daquilo que é razoável conforme estatui o n.º 3 do art.º 496.º do CC.

A (In) Efectividade protectiva do direito à vida: Análise jurisprudencial

Apesar da robustez normativa, mormente a constitucional, penal e civil, a efectividade protectiva do Direito à Vida enfrenta numerosos desafios, dentre os quais se destaca o elevado índice de criminalidade, os excessos de acidentes de viação, que via de regra ocasionam a morte, o atendimento deficitários dos hospitais públicos, etc.

A título de exemplo com base no acórdão n.º 5644/21 de 28 de Setembro de 2023, demonstra a tensão entre a consagração normativa e a efectividade práticas pelas seguintes razões: o Tribunal Supremo condenou o Réu a uma pena de prisão de 5 anos e 6 meses, por morte da vítima no que ficou qualificado de

crime de ofensas corporais voluntárias resultantes em morte, e no pagamento de uma indemnização aos familiares da vítima em 2 milhões de kwanzas.

Com base no acórdão n.º 3090/19, de 5 de Janeiro de 2025, o Tribunal Supremo confirmou a condenação da primeira instância em 20 anos de prisão efectiva ao Reu por crime de homicídio culposo concorrido de roubo e fixar a indemnização cível em 2 milhões de kwanzas.

O acórdão n.º 5458/21, de 12 de Outubro de 2023, o Tribunal Supremo reapreciou a condenação da primeira instância de 16 anos para 12 anos de prisão efectiva ao Reu por crime de homicídio voluntário e fixar a indemnização cível em 2 milhões de kwanzas.

Somos de opinião que as penas e a indemnizações arbitradas em sede da violação do Direito à Vida, deveriam ser norteados por critérios mais rígidos não importantes as condições económicas e as circunstâncias em que a violação se deu.

Da análise que se pode fazer destes três acórdãos do Tribunal Supremo, a título meramente exemplificativo, demonstram a tensão entre a consagração constitucional e a efectividade prática, o que se denota também que a fundamentação e a medida da pena baseava-se na gravidade do facto, grau de culpa e circunstâncias do caso, critérios que a nosso ver não se mostram uniformes em todos os casos de violação do direito à vida.

As decisões judiciais embora relativas a responsabilização penal da violação do bem vida, não se mostram proporcionais entre a gravidade do direito violado e a sanção aplicada e são apontadas as seguintes razões:

- a) Morosidade processual: na medida em que existe um hiato temporal entre o facto atentatório do Direito à Vida e a decisão judicial em última instância;
- b) O valor da vida na indemnização civil: é padrão nas decisões do Tribunal Supremo fixar-se o valor de 2 milhões de Kwanzas. Estes valores além de serem baixos, demonstram uma contradição entre o estatuído no artigo 30.º da CRA e a prática, atribuir um valor irrisório à vida reduz o ser humano a uma mercadoria de baixo custo. Isso contradiz o princípio de que a vida é o bem jurídico supremo e que se a indemnização não "dói" no património do lesante, o Direito falha na sua função de protecção.
- c) Justiça quase selectiva na medida em que se julga os casos de arruaças provocadas por manifestantes até 48 anos, em processos sumários que em regra são céleres, as mortes

provocadas por agressão policial têm um horizonte temporal de julgamento maior, violando a proporcionalidade e igualdade prevista no artigo 30.º da CRA.

Existe uma discrepância entre norma e prática vertida a nosso ver nas decisões judiciais quer dos tribunais *a quo* como nos tribunais *ad quem*, evidenciando uma protecção insuficiente na realidade, na medida em que as penas aplicadas à violação do Direito à Vida, quer seja em casos de Homicídio simples; Homicídio qualificado e Homicídio negligente, cuja moldura penal varia de 14 a 25 anos de prisão efectiva e como também é irrisório a fixação de indemnização pelo Tribunal Supremo o valor de 2 milhões de kwanzas em casos de dano morte.

Senão vejamos, Acórdão 3090/19 (20 anos): A pena máxima reflecte o elevado desvalor da acção (roubo seguido de morte), mas a indemnização de 2 milhões ignora a perda total a vida da vítima.

Acórdão 5458/21 (12 anos): A redução da pena demonstra uma reapreciação da culpa do réu, mas a manutenção do valor padrão de indemnização sugere que o tribunal decide por "tabela" e não por uma análise concreta do dano.

Em suma, tutelar o Direito a vida deve ir além de mera punição com as molduras penais previstas no Código Penal e a indemnização civil baseada em critérios de equidade, por serem num primeiro momento penas brandas em muitos casos, morosidade processual e a medida da pena a nosso ver não cumprem com a verdadeira função punitiva e preventiva (especial e geral), a indemnização civil padronizada pelo Tribunal Supremo a 2 milhões de kwanzas não garantem a efectividade da protecção que se deseja do Direito à Vida, acaba por absorver indevidamente os lucros cessantes, já que não se vislumbra que os valores já referenciados cubram a dor e perda material dos lesados imediatos.

Em última análise, a coexistência de uma tutela penal que prevê até 25 anos de prisão maior para a violação do bem vida com uma tutela civil que arbitra indemnizações irrisórias revela um sistema (in) eficaz. O Estado angolano parece estar mais preocupado em punir, ignorando a dignidade dos lesados imediatos com a violação do Direito à Vida.

Enquanto o Tribunal Supremo não actualizar os critérios de cálculo para reflectir a inflação galopante, a vida continuará a ter um valor jurídico-contabilístico que não corresponde à sua importância constitucional, e que a vida de um progenitor com 5 filhos a sua carga, cuja renda mensal de 650.000,00, não podem aquele valor cobrir despesas de funeral digno, muito menos prover os filhos de meios de subsistência no quadro dos lucros cessantes, transformando a reparação civil numa 'esmola judicial' que não concretiza o previsto no artigo 1.º da CRA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vida é o bem jurídico mais valioso do ser humano, sendo o objecto de maior protecção jurídica, não apenas a nível constitucional, mas como verdadeira finalidade máxima da ordem jurídica.

Em síntese, as principais conclusões da nossa investigação se resumem:

Que a estrutura normativa do Direito à Vida é dogmaticamente falando eficaz e robusta, na medida que o legislador constituinte no artigo 30.º o eleva ao patamar do primeiro dentre os direitos fundamentais e estatui a proibição da pena de morte. A tutela constitucional é segundada pela tutela penal e civil ao se fixar nas normas penais a criminalização da violação do Direito à Vida e a reparação civil sempre que o referido direito for violado.

No confronto entre a normatividade e a efectividade do Direito à Vida, constata-se uma (in) eficácia protectiva demonstrada por vários factores que se podem resumir na morosidade no julgamento dos casos que configurem a violação à vida, falta de critérios uniformes, proporcional, suficientemente dissuasora das penas, o que compromete os fins últimos das mesmas, fixação de indemnizações padronizadas pelo Tribunal Supremo em escassos 2 milhões de kwanzas, transforma aquele direito como bem jurídico de pouca importância.

A desvalorização normativa da Vida: A fixação de um padrão indemnizatório estagnado em 2.000.000,00 Kz (dois milhões de kwanzas) configura uma tabela invisível que ignora a equidade e a individualização do dano. Este valor, face à inflação galopante e ao custo de vida, revela-se irrisório e insultuoso à memória das vítimas e ignora a dor dos lesados imediatos.

O dever de protecção mencionado por CANOTILHO está a ser negligenciado pelo Tribunal Supremo de Angola. Ao fixar um padrão indemnizatório de escassos 2 milhões de kwanzas (como verificado nos acórdãos n.º 5644/21 e 3090/19), o tribunal desvirtua a dimensão ética-ontológica defendida por VASCONCELOS (2006). Se as pessoas são, de facto, o 'princípio e o fim do Direito', a atribuição de um valor pecuniário irrisório à perda de uma vida humana reduz este princípio fundamental a uma mera formalidade retórica.

A leitura crítica da jurisprudência do Tribunal Supremo de Angola evidencia, em determinados casos, uma oscilação nos critérios de determinação da pena e uma insuficiente densificação argumentativa no que respeita à tutela reforçada do bem jurídico vida.

A ausência de critérios suficientemente densificados e uniformes na quantificação da indemnização compromete não apenas a função compensatória, mas também a dimensão simbólico-normativa da tutela civil do Direito à Vida, reduzindo-a, por vezes, a uma lógica meramente patrimonial de reparação.

O Tribunal Supremo deve emitir um Acórdão Uniformizador de Jurisprudência que estabeleça critérios objectivos e dinâmicos para o cálculo do dano morte, abandonando o valor fixo de 2 milhões de Kwanzas e adoptando índices que considerem a inflação, a esperança de vida da vítima e o número de dependentes.

Pensamos que com isso colocaria termo ao sistema quase que subjectivo e assente no bom senso do julgador que vigora no nosso ordenamento jurídico (isto é critério previsto nos arts.º 496.º e 494.º do CC) e assim migrarmos para um sistema objectivo de fixação do *quantum* indemnizatório baseado numa tabela que funcionaria qual bússola orientadora para os juízes em caso de morte tal como acontece em Portugal.

BIBLIOGRAFIA

CAMPOS, Diogo Leite de. *Lições de Direito Civil: Parte Geral*. Coimbra: Almedina, 1991;

CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 4.ª ed. Coimbra: Almedina, 2000.

SÁ, Luís Manuel Bulhões Coreia de. *A Condição Jurídica do Nascituro e o Aborto – Dissertação de Mestrado*, Porto, Portugal, 2012.

SILVA, Carlos Alberto Burity da . *Teoria Geral do Direito Civil, Coleção Faculdade de Direito UAN*. Luanda, Luanda, Angola, 2014.

SILVA, Sofia Marques Correia Rodrigues. *O Risco e a Culpa decorrente de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais nos ordenamentos jurídico Portugues e Angolano- Dissertação de Mestrado*, 2020.

SOUSA, Rabindranth V.A.Capelo. *O Direito Geral de Personalidade*, Coimbra Editora, 2011.

VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Teoria Geral do Direito Civil* (4 ed.). Coimbra, Coimbra, Portugal, 2007.

LEGISLAÇÃO CONSULTADA

Constituição da República de Angola de 2010 (revisada pela Lei n.º 18/21, de 16 de Agosto).

Código Civil Angolano.

ANGOLA. Código Penal Angolano (Lei n.º 38/20, de 11 de Novembro).

JURISPRUDÊNCIA CONSULTADA

ANGOLA. Tribunal Supremo. Acórdão n.º 5644/21 (Câmara Criminal). Relator: [João da Cruz Pitra]. 28 de Setembro de 2023.

ANGOLA. Tribunal Supremo. Acórdão n.º 3090/19 (Câmara Criminal). Relator: [Pedro Nazaré Pascoal]. 5 de Janeiro de 2025.

ANGOLA. Tribunal Supremo. Acórdão n.º 5458/21 (Câmara Criminal). Relator: [Artur Domingos Gunza]. 12 de Outubro de 2023.